

**ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЛАСТИ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ**

**APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF
OPHTHALMOLOGY**

ВОЙТОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА,

*кандидат медицинских наук,
Смоленский государственный медицинский университет.*

БЕЛЬКОВА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Смоленский государственный медицинский университет.*

ШАРШКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат медицинских наук, ассистент,
Смоленский государственный медицинский университет.*

БЕЛАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА,

*врач,
Трубчевская ЦРБ.*

VOYTOVA SVETLANA PETROVNA,

*Candidate of Medical Sciences,
Smolensk State Medical University.*

BELKOVA ALLA GEORGIEVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Smolensk State Medical University.*

SHARSHKOVA MARINA ALEXANDROVNA,

*Candidate of Medical Sciences, assistant,
Smolensk State Medical University.*

BELAYA EVGENIYA IVANOVNA,

*Doctor,
Trubchevskaya Central District Hospital.*

В статье анализируется история появления искусственного интеллекта (ИИ), оценена необходимость его использования в медицине и офтальмологии, выделены основные риски ИИ в офтальмологии на основании литературных данных. В процессе исследования использовался системно-интегративный подход как методологическая основа изучения ИИ, трудностей его использования в медицине. Представлены подходы к созданию систем искусственного интеллекта для обнаружения и автоматического измерения патологических признаков на изображении глаза. В результаты выявлены особенности научного познания ИИ, в частности, практико-деятельностной компетенции (опыта реализации исследовательских действий ИИ на практике).

The article analyzes the history of the emergence of artificial intelligence (AI), assesses the need for its use in medicine and ophthalmology, highlights the main risks of AI in ophthalmology based on literature data. In the course of the research, a system-integrative approach was used as a methodological basis for

the study and difficulties of its use in medicine. Approaches to the creation of artificial intelligence systems for the detection and automatic measurement of pathological signs in the image of the eye are presented. The results reveal the features of scientific cognition and, in particular, practical activity competence (experience in implementing AI research activities in practice).

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, глубокое обучение, медицина, офтальмология..

Key words: artificial intelligence (AI), machine learning, deep learning, medicine, ophthalmology.

Введение.
Искусственный интеллект (ИИ) обладает большим потенциалом в медицине. Например, во время пандемии, ИИ облегчал поиск очагов поражения легких на снимках компьютерной томографии, выделяя подозрительные участки.

По оценке Национального центра развития искусственного интеллекта, 16% организаций сферы здравоохранения России внедряют технологии ИИ. Причем 78% из них находятся в стадии пилотных проектов. В этом демонстрируется полезность концепции использования ИИ для прогнозирования и оценки прогрессирования заболевания у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) и диабетической ретинопатией. Установлено, что диагностика, количественная оценка и классификация детских глазных заболеваний с использованием ИИ потенциально может увеличить успешность работы медицинских учреждений.

Наиболее успешно развиваются три направления в медицине: компьютерная диагностика на базе анализа изображений, поддержка принятия решений при диагностике, например, при определении дозы лекарств. Также ИИ облегчает рутинные рабочие процессы: голосовые боты переводят речь врача в текст для медицинской карты, а роботы-операторы колл-центров записывают пациентов на прием. Например, одно из известных решений на российском рынке от группы компаний ЦРТ – Voice2Med, с его помощью медики голосом заполняют медицинские протоколы. Рентгенологи Москвы благодаря голосовому вводу уже заполнили свыше 210 тыс. медицинских протоколов. Врачи экономят более 20% времени, а значит, они больше внимания могут уделить пациентам. В перспективе ИИ может помочь с разработкой новых лекарств и дженериков, что сэкономит миллиарды рублей на НИОКР и годы кропотливого труда ученых.

ИИ демонстрирует огромный потенциал в радиологии, а совсем недавно его стали применять в области – офтальмологии [1].

ИИ – это нечто в компьютере или машине, что способно подражать уму человека. В своих ранних работах на эту тему математик и кибернетик Алан Тьюринг (Alan Turing) положил начало эволюции ИИ.

В начале, 1980-х гг. ученые в области теории вычислений Барр и Файгенбаум предложили следующее определение ИИ. «Искусственный интеллект – это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом – понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т.д.» [2].

Результаты и их обсуждение.

Как искусственный интеллект применяется в офтальмологии? Профессор Ирит Бахар, заведующая офтальмологическим отделением больниц «Бейлинсон» и «Ха-Шарон»: «В последние годы мы используем искусственный интеллект в операциях по удалению катаракты. Он применяется как во время самих операций, проводимых с помощью лазера, так и при использовании приборов и формул, предназначенных для диагностики состояния глаз пациента перед операцией, для выбора искусственного хрусталика, который будет имплантирован в глаз во время операции. Эта технология обеспечивает беспрецедентную точность в этой об-

ласти» [3].

Каков потенциал использования искусственного интеллекта? Профессор Бахар отмечал: «Речь идет об огромном потенциале сбора всеобъемлющих данных о каждом пациенте и группах пациентов, их анализа и понимания. С помощью сканирования глазного дна цифровым фотоаппаратом, например, уже можно проводить скрининг-тест на сахарный диабет и недалек тот день, когда мы сможем выявлять гипертонию, сосудистые заболевания, заболевания зрительного нерва, глаукому и более.

Эта технология также может помочь решить проблему кадров в медицине, благодаря тому, что мы будем использовать искусственный интеллект для просмотра и диагностики медицинских проблем в отдаленных клиниках, и даже на другом конце света» [3].

Интеллектуальные системы создаются в офтальмологии преимущественно для анализа изображений, например, фотографий глазного дна, или интерпретации данных оптической когерентной томографии (ОКТ). Разработаны инструменты скрининга диабетической ретинопатии и глаукомы, открывающие потенциал для более ранней диагностики этих заболеваний. Кроме того, доказано полезность концепции использования ИИ для прогнозирования и оценки прогрессирования заболевания у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) и диабетической ретинопатией.

Установлено, что диагностика, количественная оценка и классификация детских глазных заболеваний с использованием ИИ потенциально может увеличить успешность работы медицинских учреждений [3; 4].

Область офтальмологии является благодатной почвой для искусственного интеллекта и исследований, связанных с ним. В офтальмологии искусственный интеллект включает в себя цветную фундус-фотографию, компьютеризированное поле зрения и оптическую когерентную томографию.

Сегодня существует широкий спектр подходов к созданию систем искусственного интеллекта для обнаружения и автоматического измерения патологических признаков на изображении глаза. К ним относятся:

1. Простые автоматические детекторы – простейшая форма искусственного интеллекта. Базовое машинное обучение – алгоритм получает основные правила, касающиеся особенностей заболевания, а также изображения пораженного и непораженного глаза. Затем машина «учится» различиям.

2. Продвинутое машинное обучение – содержит один или два слоя небольших вычислительных единиц, которые связаны между собой и имитируют многослойную структуру зрительной коры. Например, она может связывать определенные выходы детекторов признаков заболевания с диагностическими выходами.

3. Глубокое обучение с помощью конволюционных нейронных сетей – множество взаимосвязанных нейронных слоев, работает для постановки диагнозов, похожих на те, которые ставят человеческие специалисты.

4. Обучение на основе признаков заболевания в сравнении с обучением на основе изображений – многие исследователи, разрабатывающие AI в офтальмологии, предпочитают разрабатывать алгоритмы машинного обучения в соответствии с клинически известными характеристиками заболевания [5].

Однако обеспечение влияния искусственного интеллекта в офтальмологии сопряжено с целым рядом проблем. Самая большая проблема при внедрении ИИ в офтальмологии - сделать его максимально практичным. Для этого может потребоваться объединение нескольких систем с производительностью, приемлемой с клинической точки зрения. Но эти системы также должны быть способны получать изображения от часто используемых устройств, даже если качество этих изображений варьируется. Другие практические задачи включают отбор пациентов, решение проблемы неправильно классифицированных пациентов, таких как лож-

ноположительные и отрицательные результаты, и ограничительный характер систем глубокого обучения, которые годятся для независимой классификации только одного заболевания, связанного с глазами, за один раз. Что происходит в сценарии неправильной классификации – также практическая проблема, которую необходимо решить для определения ответственности, т.е. несет ли ответственность поставщик ИИ или врач.

Еще одна критика со стороны врачей заключается в том, что такие системы часто работают как черные ящики, делая выводы без объяснения того, на чем они основаны. Объяснение особенно важно в тех случаях, когда требуются учитывать определенные нюансы и проводить наблюдения, чтобы прийти к правильному медицинскому заключению. Это проблема существует не только в офтальмологии, это скорее особенность таких технологий, и разработчики стараются ее решать.

Наиболее значительной технической проблемой при внедрении ИИ является необходимость в адекватных обучающих данных и внешней валидации. Внедрение искусственного интеллекта также требует маркировки входных данных для процесса обучения - задача, требующая использования экспертов-практиков. В результате возрастает риск человеческой ошибки. Весь процесс маркировки наборов данных и калибровки системы может занять много времени и тем самым задерживает внедрение ИИ. Как существующие, так и появляющиеся методы ИИ в офтальмологии требуют консенсуса экспертов, разработки стандартов и руководств для оценки производительности и точности этих систем.

Внедрение искусственного интеллекта – это не просто установка программного обеспечения и устройств. Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, мы все еще наблюдаем значительные различия в отрасли здравоохранения. У многих больниц по всему миру нет финансов для внедрения технологий искусственного интеллекта. Отсутствие инфраструктуры и проблемы с Интернетом также являются серьезными проблемами.

Использование ИИ-технологии в офтальмологии связано с высокой чувствительностью и точностью, экономичностью и улучшением процессов при минимальном участии человека.

ИИ демократизирует систему здравоохранения в области офтальмологии: это позволяет на этапе первичного звена выявлять патологии на ранней стадии. Благодаря этому увеличится доступность медицинской помощи, улучшится результат пребывания пациента в медицинском учреждении.

Однако все обозначенные факторы находятся для офтальмологии только на стадии обсуждения концепции, лишь немногие были имплементированы во врачебную практику [6].

Заключение.

ИИ на основании проведенного анализа демократизирует систему здравоохранения в области офтальмологии; это позволит на этапе первичного звена выявлять патологию на ранней стадии и оценивать ее течение в динамике. Благодаря этому увеличится доступность медицинской помощи, улучшится результат пребывания пациента в медицинском учреждении. Однако, внедрение ИИ в офтальмологии находится на стадии обсуждения концепции. Отсюда следует важность проведения клинических испытаний для проверки системы с использованием ИИ, чтобы предотвратить причинение какого-либо вреда пациентам и постановку потенциально неверного диагноза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Искусственный интеллект диагностирует болезни и ... // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2023.03.16/iskusstvennyj-intellekt-dia>.
2. Цифровая экономика / И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин [и др.]. М.: Горячая линия – Телеком, 2022. 288 с.
3. Искусственный интеллект в офтальмологии. Медицинский центр им. Рабина. URL:

<https://rabin-medical.org.il/iskusstvennyj-intellekt-v> (дата обращения 23.11.2023).

4. Искусственный интеллект в офтальмологии. URL: <https://eyepress.ru/article/iskusstvennyy-intellekt-v> (дата обращения 23.11.2023).

5. Возможности и проблемы технологии искусственного ... // Evercare.ru. URL: <https://evercare.ru/Новости> (дата обращения 23.11.2023).

6. AI+ Info, International Journal of Ophthalmology, Medgadget.com, IEEE Transactions on Medical Imaging, Ophthalmology Times Europe (дата обращения 28.11.2023).

© Войтова С.П., Белькова А.Г., Шарикова М.А., Белая Е.И., 2024.